

Brasil como anfitrión de la copa mundial de fútbol 2014 y los juegos olímpicos 2016: una mirada desde la lúdica, el espectáculo y la educación

Brazil to host the 2014 football world cup and the 2016 olympic games: a look from the leisure, entertainment and the education

Luis Coentrao¹

Resumen

Este artículo de reflexión, tiene de manifiesto a la dimensión lúdica del ser humano, el toque de satisfacción goce y alegría que se despierta en actividades propias del hombre, pero para despertarla, existen factores en la cual se puede conseguir, por ejemplo, en la sociedad del siglo XXI la dimensión lúdica se encuentra en los eventos deportivos de ámbitos internacionales, es por ello que se resaltaran dos puntos claves que son la Copa Mundial de Fútbol Brasil 2014 y los Juegos Olímpicos Brasil 2016, eventos esperados por todo el mundo, y es por esta razón que la preparación a nivel deportivo y logístico es de carácter significativo, pero hay un punto de inflexión que genera malestar y degradación en lo social, pues el espectáculo supera la educación en la actualidad, por lo que se abre una pregunta y es ¿la importancia de la sociedad debe cambiarse al espectáculo y olvidar el campo de la educación?, es por esto que en este artículo se generará puntos de debate, de acuerdo y desacuerdos que el lector realizará a medida que navegará por este mar de párrafos.

Palabras clave: educación, espectáculo, fútbol, lúdica.

Recibido: 08 de abril de 2021 Aceptado: 16 de abril de 2021
Received: 08 april 2021 Accepted: 16 April 2021

¹ Magister
Investigador independiente

Abstract

This article of reflection, shows the playful dimension of the human being, the touch of satisfaction enjoyment and joy that awakens in activities of man, but to awaken it, there are factors in which it can be achieved, for example, in the XXI century society the recreational dimension is found in sporting events of international spheres, that is why two key points are highlighted and it is the 2014 FIFA World Cup Brazil and the 2016 Brazil Olympic Games, events that are expected worldwide and it is for this reason that the preparation at the sports and logistics level is of a significant nature, but there is a turning point that generates social unrest and degradation, since the show exceeds education today, so it opens a question and is the importance of society should be changed to the spectacle and forget the field of education?, that is why this article will generate points of debate, agreement and disagreements that the reader will make as he navigates through this sea of paragraphs.

Keywords: education, show, soccer, playful.

Introducción

El ser humano abarca unas dimensiones que forman a las personas, es decir, el punto de vista ontológico que actúa en la misma esencia, pero ¿Cuántas dimensiones tiene el hombre? Diferentes autores hablan sobre las dimensiones del ser humano, Rubén Fúnez (2007) habla de tres dimensiones del ser humano, en las cuales se encuentra la dimensión individual, la dimensión social y la dimensión histórica.

Por otro lado, Emmanuel Mounier (2007) dice que el ser humano tiene siete dimensiones como la dimensión interior, dimensión comunicativa, dimensión de afrontamiento, dimensión de transcendencia, dimensión de libertad, dimensión de acción y la dimensión que abarca la corporeidad y se puede nombrar otros autores que nos hablen de diferentes dimensiones, pero lo que hay que tener en cuenta es que la dimensión lúdica es poco nombrada o tiende a ser aislada de las dimensiones que conforman el ser humano, desconociendo que sin esta dimensión el ser humano sería un ser incompleto, como pieza fundamental hay que explorar cuales son los beneficios que traen esta dimensión olvidada, hay múltiples dimensiones que completan al ser humano, como lo es la comunicativa, social, sexual, corporal, etcétera, también hay una dimensión lúdica que abarca en el ser humano, es importante aclarar que dichas dimensiones pueden prevalecer unas más que otras, dependiendo del tiempo y el espacio, conociendo también estímulos que influyen en la conducta del sujeto.

La dimensión lúdica aparece desde la existencia del ser humano, la necesidad de sentir placer, goce y diversión, pero existe una gran incógnita y es ¿el juego y la

lúdica lo mismo? Hay que profundizar en los saberes teóricos para poder moldear y transformar la concepción que hay en la actualidad pero que se puede diferenciar con la frase de Johan Huizinga, “todo juego es lúdico, pero no todo lo lúdico es juego.”

Se puede ver la gran diferencia que hay en esas concepciones, despertando así la dimensión lúdica, no referente al juego, sino haciendo actividades que impulsen a estimular dicha dimensión, como, por ejemplo, bailar, leer, cocinar, hablar con alguien, ver una película, jugar o con el simple hecho de caminar.

Hay una gran necesidad de sentir goce, diversión y placer, y que se puede complacer esas necesidades haciendo actividades que lo suplan, cuando ya se muestre una expresión de satisfacción en la dimensión lúdica que esta despierta, se puede representar en la siguiente gráfica, que explicara el factor importante de la dimensión lúdica y que puede llegar a múltiples interpretaciones para los que tienen una preconcepción de la dimensión lúdica.

El mundial de fútbol de Brasil como motivador de lo cultural o el despertar de la inconformidad

La copa mundial de fútbol es un evento histórico y cultural que trae grandes celebraciones, y lo ha demostrado a través del tiempo, por ejemplo, Sudáfrica estuvo de anfitrión en el año 2010 y las muestras culturales se dieron a conocer, también, en él tuvo lugar a las conocidas Vuvuzelas, que se conocieron por todo el mundo e hicieron parte fundamental de la tradición del pueblo sudafricano y el mundial de futbol. Ya terminado el campeonato mundial, después de grandes celebraciones y espectáculos del futbol, se esperaba el siguiente anfitrión que era

Brasil, ya que el país se había postulado y el 30 de octubre de 2007 fue seleccionado para realizar la Copa Mundial de Fútbol 2014, con gran emoción recibían las noticias, pero las situaciones de Brasil iban hacia otro rumbo, teniendo otro tipo de necesidades, como la educativa, por ejemplo, en efecto, el objetivo no es señalar los eventos realizados, sino de darle un punto de vista desde el pensamiento crítico y así mismo generar espacios de discusión desde las diferentes miradas.

La mirada globalizada frente a los campeonatos de fútbol de carácter mundial se convierte en un gran espectáculo para aquellos que sienten con pasión aquel deporte, pero ¿Qué pasaría con la población de Brasil? ¿La población estará de acuerdo con el evento deportivo? ¿Estuvieron preparados para organizar un evento internacional?

El mundo se motiva y disfruta de los partidos que se viven, esperando cuál de los 32 equipos ganara el gran trofeo, puede haber grandes sorpresas, de todos modos, el espectáculo del fútbol es así, reúne diferentes culturas en un mismo lugar para disfrutar de un deporte, esperando el inicio del juego, es una fiesta futbolística.

Para la preparación de los estadios y la logística a utilizar antes, durante y después del evento es de un alto nivel económico, según la carta financiera, habla que la organización del Mundial de Fútbol 2014 en Brasil habría costado 30.000 millones reales (unos 13.600 millones de dólares) (Boggiano, 2014). Una inversión bastante enorme para el evento, pero, ¿Cómo lo tomarían la mayoría de los ciudadanos brasileños? Gran parte de los ciudadanos exigían otros aspectos importantes como lo es la educación y la salud, pero el gobierno promovió el evento esperando la

gratificación de los mismos, pero la respuesta estuvo errónea de lo que esperaban, las diferencias sociales acuden a medida a que los conflictos, la corrupción y los intereses personales se encuentran. Se venía un panorama negativo para el gobierno de Brasil y con todo lo generado en la organización se vendría una avalancha de publicidad dando como evento principal, millones de dólares circularon en Brasil, para que de este modo sea factible y exitoso, pero se llevaron los dineros del sector público, al sector privado, que en este caso es la F.I.F.A. “El financiamiento de los principales eventos mundiales ha sido trasladado al Estado son el resultado de inversiones de carácter estatal usufructuadas principalmente por transnacionales y la Organización Deportiva Mundial (ODM), operando un proceso de transferencia de riqueza del sector público al privado”. (Mejía, 2016)

Recolectando más y más recursos para llevarlos a estadios modernos y de alta tecnología para que se pueda transmitir en todos los rincones del mundo con gran espectáculo, aunque el campeonato tuvo lugar a controversias en los partidos por decisiones de los árbitros que para algunos estuvo erróneo en las situaciones dadas, espectáculo es la palabra acertada, pero cuando se mira lo que pasa en la parte social de Brasil, se tiende a reflexionar de lo que está pasando, ¿Qué es lo importante? ¿El partido de fútbol o la educación y la salud? para algunos periodistas como Tatiane Aquim que escribió un artículo por el medio de comunicación La Vanguardia titula “Las protestas de Brasil ensombrecen el Mundial” teniendo en cuenta que hubo múltiples protestas en todo el país de Brasil, siguiendo con el artículo periodístico nos dice que “(...) también se han despertado con el sonido de las

proclamas Fifa Go Home, ¿Copa para quién? y Nuestra Copa está en la calle. Las protestas se han concentrado en los centros urbanos con el objetivo de complicar el tráfico.” (La Vanguardia, 2014). Mensajes fuertes por la inconformidad del pueblo brasileño, mostrándose un dualismo deportivo y social, por una parte, estaban los sujetos inconformes por el trabajo realizado por el gobierno y por otra parte estaban los apasionados al fútbol que apoyaban al evento y a la selección de Brasil, no se podría decir que los que apoyaban una cosa eran apáticos a lo otro, por el contrario, es una mezcla de ideologías que van de la mano del fútbol y la actividad política.

No se hace extraño que la continuidad del campeonato mundial de Fútbol se diera, ya que como ente privado tiende a alejar los intereses públicos que ocurren en su entorno y la historia nos lo cuenta, por ejemplo, en la copa mundial de México en 1970 tuvo lugar problemas similares que sin dudar alguna tuvo prolongación para aquella época, dejando a un lado los intereses públicos y dando más relevancia el espectáculo del fútbol, sin duda alguna son temas de gran debate y reflexión.

Los juegos olímpicos una opción para estimular la dimensión lúdica

El acto inaugural de los juegos olímpicos fue visto por millones de personas, haciendo un recuento de los anteriores juegos olímpicos se puede deducir que la organización hace parte de un mecanismo socioludicodeportivo que enmarca las naciones del mundo y los espectadores, pero a la inversa, los grandes rasgos deportivos para prepararse, competir y lograr el primer lugar, siendo así que algunas de las naciones que son de alto grado de competitividad son grandes potencias mundiales a nivel económicos

como lo es China y Estados Unidos, ahora bien, no se puede decir que la competitividad aleja a la lúdica, sino que puede ser una herramienta eficaz para saber hasta dónde puede llegar el umbral de lo competitivo y lo competente, de llegar al primer lugar a costa de cualquier cosa (doping) o luchar hasta el último suspiro, vemos que la trampa se vuelve una motivación para los atletas para llegar al primer lugar y así enorgullecer a su país colocando la bandera en alto del podio, pero se vuelve deshonesto cuando la verdad sale a flote, al parecer todo va ligado al espectáculo deportivo, se despierta la dimensión lúdica cuando se gana, pero cuando se pierde se decepciona o se da las gracias por la oportunidad tenida, la historia se cuenta, teniendo como énfasis las diferentes miradas que hay en ello.

Los diferentes deportistas se preparan tanto física como mentalmente, este tipo de preparación se hace con un riguroso entrenamiento, para que esté en óptimas condiciones para el evento, de ese modo da lugar al espectáculo en el que el esfuerzo de diferentes naciones se muestra en el campo, no se habla de un sujeto, sino de una nación representada en ese sujeto.

Pero la preparación mental la hacen también los participantes pasivos del evento y son los mismos ciudadanos de Brasil que con grandes manifestaciones siguen con el inconformismo por el gobierno que no acuden a las exigencias o peticiones del pueblo, esta inconformidad aumenta cada vez que el gobierno ignore y coloque su mirada a eventos internacionales, aumentando así las diferencias sociales, “Los fundamentos de la ideología deportiva fueron desmoronados por la realidad y progresivamente se fue creando un gran malestar y descontento de la sociedad

brasileña, Los juegos olímpicos: Una mirada de lo social y la dimensión lúdica.” (Altuve, 2016).

Claramente los sujetos externos se vuelven apáticos o empáticos dependiendo de la situación actual de donde se encuentra, en los países del oriente, tienen situaciones de guerra difíciles de afrontar y que solo se espera que ningún otro país llegue a tal magnitud de catástrofe político, económico y social, hay otros países que la apatía llega, y solo aceptan los Juegos Olímpicos para regocijarse y despertar la dimensión lúdica mediante el espectáculo

Los juegos olímpicos, como el mundial de fútbol trascienden a nivel cultural y social, sin duda alguna la participación activa de los países que tienen conflictos internos se da de manera pasmosa, pero uno de los interrogantes que se acontecen es ¿se deben cancelar un evento internacional por calamidades por parte del anfitrión? Sin duda alguna las situaciones locales deben tener mayor prioridad al tener un evento tan importante, es por ello que desde que se retomaron oficialmente los Juegos Olímpicos en 1896 hasta la actualidad tuvo tres cancelaciones, la primera fue en 1916 la primera guerra mundial llegó y no se pudo realizar, tampoco en 1940 en Helsinki y 1944 en Londres, por la llegada de la segunda guerra mundial, ya que no permitió la realización del evento.

De acuerdo a lo anterior, es por ello que hay que ver el contexto en donde se encuentre para poder planear, ejecutar y finalizar un evento internacional, ya que puede afectar el ambiente social, pero la ideología de mantener la acumulación de dineros y el espectáculo, hacen que se realice este tipo de eventos sin darle importancia a las reclamaciones de las clases sociales que necesitan otros ámbitos

de la nación, como dice Sesé Alegre, (2008). “Algunos estudiosos y arqueólogos actuales, sobre todo de nacionalidad alemana, sugieren la posibilidad de que realmente los juegos no cesaran tan de repente, ya que probablemente siguieron celebrándose de forma más clandestina durante unos años.”

Debe haber un problema global para que no se realicen este tipo de eventos, por ejemplo, una guerra mundial, pero si la dificultad radica en algunos pocos no se verá determinante para las más grandes clases sociales, es por ello que la mirada está orientada al espectáculo del deporte, como dice Cagigal (1983) “El gigante-deporte de nuestros días es traído y llevado por exhibicionismos políticos, por implacables poderes económicos de multinacionales, de súper comités.” Simplemente nos encontramos en el despertar de la dimensión lúdica para pocos y la incertidumbre para muchos, las diferencias sociales están intacta, Quiroga, (2000) da una reflexión interesante diciendo que el deporte en sí gana billones de dólares en medios, sponsors y autoridades deportivas, y comenta que hay un triángulo lucrativo que hace que controle la industria. Como observamos las corporaciones privadas, preocupadas por lucrarse, tienen un ambiente económico demasiado grande, siendo así que la marginación hacia las clases sociales bajas es afectada por quien las produce, es por ello que hay que empezar a pensar la preocupación de las diferencias sociales, el espectáculo y como podría involucrarse la educación en estos aspectos.

La educación en riesgo

Se ha dado con gran conocimiento y grandes consecuencias de los eventos

deportivos que acuden a la llamada del espectáculo, pero que pone en riesgo aspectos importantes como la educación, el espectáculo se convirtió en una cortina de humo para que la mirada globalizada de los sujetos este enfocada en otros asuntos, dejando en este modo a la educación.

La educación en este sentido busca liberarnos de esa cortina de humo, dejándonos ver la verdad del contexto, pero que el sistema no quiere que estemos en libertad, cabe resaltar que las manifestaciones ya dichas son el resultado de múltiples acontecimientos ocurridos en Brasil por la falta de recursos a diferentes ámbitos como el educativo y que no se ha realizado por el momento, pero que paradójicamente se realizaron dos eventos internacionales aun teniendo un déficit de recursos. “La educación busca la perfección y la seguridad del ser humano. Es una forma de ser libre. Así como la verdad, la educación nos hace libres.” León (s.f) teniendo en cuenta que la educación es la libertad del ser humano, es un modo en el que los sujetos hacen de sí una perfección ontológica, no obstante, el contexto narra otra historia, la publicidad se ha convertido en un sistema autoritario para el espectáculo y no para la educación, difícilmente se encontraran afiches apoyando a la educación, pero fácilmente la publicidad es invadido en todos los espacios sociales, ¿porque sucede? Estamos en la era del marketing, la educación ya no es importante porque no vende, lastimosamente es lo que se puede ver en la actualidad y utilizan a los sujetos para difundir este tipo de ideales, que no se pueden satanizar ya que influye en la dimensión lúdica, pero la educación es primordial para contribuir a la calidad de vida de las masas “La educación constituye un instrumento indispensable para que la humanidad pueda progresar

hacia los ideales de paz, libertad y justicia social” (Delors, 1996).

Al cabo que la incertidumbre toca la puerta de la educación y esta la recibe con gran entusiasmo, no se sabe que va a pasar, es por eso que hay que luchar para lograr un seguro educativo, unos pocos lo piden, pero muchos aclaman el espectáculo deportivo para sentir satisfacción y alegría, ¿Qué se puede esperar? Hasta qué punto de inflexión entraría el hombre para poder saber que necesita el arma educativa para luchar contra las diferencias sociales que abarcan en la sociedad “Digamos, por un lado, que es un esfuerzo para matar la ambigüedad y la ambivalencia que la alteridad suele provocarnos. Y por otro lado, que asumen esa función ilusoria de que algo está cambiando.” Skliar, (2005).

Los mundos oníricos que abarcan los sujetos son aquellos que los políticos dicen y no hacen, comentan y no fomentan, es cruel pensar que existen grandes infraestructuras deportivas de alta tecnología y no escuelas educativas con tecnología de punta, pero es la realidad. Es por eso que el espectáculo económico y la educación no van de la mano, pero que se puede utilizar el deporte como un medio educativo puede fomentar muchas virtudes Blásquez (1995) citado por Cardeñosa, (1998) “define el deporte educativo como aquel cuya pretensión fundamental es colaborar al desarrollo armónico y potenciar los valores del individuo.”

Es muy complejo debatir este tipo de temas ¿educación o el espectáculo del deporte? Pero la realidad está al acecho para incentivar en cualquiera de los dos temas, teniendo en cuenta que la subjetividad entra en juego para predecir el lado de alguna, solo el futuro de la humanidad está en los sujetos que quieren el cambio, al parecer la cortina de humo

del espectáculo sesga a los demás, la educación es importante y tiene que

cambiar para poder establecer una unión duradera en las personas.

Referencias

- Altuve, E. (2016). Los amos del deporte en la globalización. *Cuadernos Latinoamericanos*, 27(49).
- Aquim, T. (2014). Las protestas de Brasil ensombrecen el Mundial. Barcelona. La Vanguardia. Recuperado de <http://www.lavanguardia.com/lectores-corresponsales/20140613/54408983870/protestas-brasil-ensombrecen-mundial.html>
- Boggiano, M. A. (2014). ¿Cuánto costó el mundial Brasil 2014? Recuperado el 20 de Diciembre de 2016, de <http://www.cartafinanciera.com/tendencia-actual/cuanto-costo-el-mundial-brasil-2014/>
- Cagigal, J.M. (1983). El cuerpo y el deporte en la sociedad moderna. *Papers. Revista de Sociologia*, 22, 145- 156.
- Cardeñosa, S. G. (1998). *El deporte como realidad educativa. In Actividades físicas extraescolares: una propuesta alternativa* (pp. 45-52). INDE Publicaciones.
- Delors, J. (1996). *La educación encierra un tesoro*. Madrid: Santillana.UNESCO.
- Fúnez, R. (2007). Acerca de tres dimensiones del ser humano. Recuperado el 19 de Diciembre de 2016, de http://www.redicces.org.sv/jspui/bitstream/10972/898/1/dimensiones_ser_%20humano.pdf
- León, A. (s.f.). Qué es la educación. *Educere*, -1() 595-604. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35603903>
- Mejía, E. A. (2016). Estado, deporte, globalización y protesta social ¿Otro deporte es posible? *Espacio Abierto*, 25(2).
- Quiroga, S. R. (2000). Deporte, medios y periodismo. *Revista Digital Lecturas: Educación Física y Deportes*. 8, (26).
- Sesé Alegre, J M. (2008). Los juegos olímpicos de la antigüedad. *Cultura, Ciencia y Deporte*, 3() 201-211. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=163017542008>
- Skliar, C. (2005). Juzgar la normalidad, no la anormalidad.: Políticas y falta de políticas en relación a las diferencias en educación.